

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkhonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohila Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 <i>N. Q. Olimova, X. Xamidova</i>	
	Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 <i>Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li</i>	
	Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 <i>Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna</i>	
	Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 <i>Nurova Rohila Ismoil qizi</i>	
	Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 <i>Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna</i>	
	Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 <i>Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна</i>	
	Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 <i>Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна</i>	
	Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 <i>Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна</i>	
	Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 <i>Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна</i>	
	Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 <i>Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна</i>	
	Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 <i>Mambetturdiyev Muxammedali</i>	
	Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 <i>Рабиева Рухшона Бобожонова</i>	
	качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 <i>Расулов Илхом Инамович</i>	
	Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimani takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 <i>Rajabova Umida Rajab qizi</i>	
	Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 <i>Ergasheva Dilafuz Chori qizi</i>	
	A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 <i>Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva</i>	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 <i>Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 <i>Sapayeva Gulnoz Azimbayevna</i>	
	Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 <i>Tursunova Aziza Ixtiyorovna</i>	
	Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 <i>Yusupova Vasila Yangibayevna</i>	
	Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 <i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
	Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 <i>O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich</i>	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
Aliyeva Ravshanoy Zaripovna	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
Davlatova Nigora Berdimurot qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
G'affarova Nazira Fayzulla qizi	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
Isakulova N. J.	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
Isayeva Umida	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
Kudratova Lola Ravshanovna	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
Marasulova Dono Nigmatullayevna	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
Matenova Go'zzal Djumabayevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
Muminova Munajat Yuldashевна	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
Norbekova Barno Shavkatovna	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
Polvonova Shahnoza Faxriddinovna	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
Rajabova Muxayyo Komilovna	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
Rustamova Latofat Istam qizi	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
Rasulova Dildora Shuhratovna	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA.....	703
S. S. Shukurullojeva	
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH.....	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA MUNOSABATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
KURASHCHI QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINING KINEMATIK VA KINETIK MODELASHTIRISH.....	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZ VA UNING MUAMMOLARINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH MEKANIZMLARI.....	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJODIY FAOLIYAT ASOSIDA BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI.....	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ.....	734
Алимова Елена Геннадьевна	
NARRATIV MATERIALLAR VOSITASIDA O'SMIR YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДОО КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.....	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ.....	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ.....	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР.....	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
ОТ РЕПРОДУКЦИИ К АВТОРСТВУ: ПОЭТАПНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.....	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР.....	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

ИНТЕГРАЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДОО КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

УДК 373.2

Терехова Ольга Евгеньевна
PhD, доцент НПУУ имени Низами

Аллазарова Мадина Давронбековна

Магистрант 2 курса направление подготовки: Педагогика и психология дошкольного образования СОП Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) и Национальный педагогический университет Узбекистана (НПУУ)

Аннотация: В современном мире информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью жизни детей, а просмотр мультфильмов – одним из наиболее распространённых видов деятельности в дошкольном возрасте. Мультипликация во многом заменила для современного ребёнка традиционные сказки, превратившись в основной источник первичных представлений о мире и своеобразный “тренажёр” детского воображения. Вместе с тем неконтролируемое медиапотребление нередко носит пассивный и фрагментарный характер, что препятствует полноценному когнитивному развитию. Актуальность статьи обусловлена необходимостью трансформации мультипликации из преимущественно развлекательного контента в системное средство познавательного развития, способствующее формированию любознательности, мышления и воображения дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Целью статьи является теоретическое обоснование и раскрытие методики использования мультипликационных фильмов как эффективного средства познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

Методологическую основу исследования составили культурно-историческая теория Л. С. Выготского и теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Методика включает четырёхэтапную систему педагогического сопровождения просмотра медиатекста: подготовительный этап (формирование медиаграмотности), когнитивный этап (усвоение знаний и смыслов), эмоционально-побудительный этап (развитие эмпатии) и практико-рефлексивный этап (перенос опыта в практическую деятельность). Систематическое использование мультфильмов в образовательном процессе способствует решению проблемно-поисковых задач, формированию произвольного внимания, развитию слуховой и зрительной памяти. Установлено, что целенаправленное обсуждение сюжетов повышает уровень медиаграмотности детей и их способность устанавливать причинно-следственные связи. Создание ситуаций “содействия” героям экранного повествования стимулирует познавательную мотивацию и расширяет кругозор ребёнка. Мультипликация рассматривается как многогранный инструмент познавательного развития, интегрирующий игровую, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность. Эффективность данного средства напрямую зависит от профессионального отбора контента и реализации методики активного восприятия, превращающей ребёнка из пассивного зрителя в активного исследователя мира социальных отношений и природных явлений.

Ключевые слова: нарративные материалы, семейное чтение, подростки, мотивация к чтению, эмоциональное развитие, читательская культура.

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bolalar hayotining ajralmas qismiga aylanib, multfilm tomosha qilish maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining eng keng tarqalgan turlaridan biri hisoblanadi. Multiplakatsiya ko'p jihatdan zamonaviy bola uchun an'anaviy ertaklarning o'rnini egallab, olam haqidagi dastlabki tasavvurlar manbai va bolalar tasavvurini rivojlantiruvchi "mashq maydoni" vazifasini bajarmoqda. Biroq nazoratsiz media iste'moli ko'pincha passiv va parchalanib ketgan xarakterga ega bo'lib, bu bolalarning to'laqonli kognitiv rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Mazkur maqolaning dolzarbligi multfilmni faqat ko'ngilochar vosita sifatida emas, balki maktabgacha yoshdagi bolalarda qiziquvchanlik, tafakkur va tasavvurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi tizimli bilish vositasiga aylantirish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi multfilmlardan katta maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish rivojini ta'minlovchi samarali pedagogik vosita sifatida foydalanish metodikasini nazariy jihatdan asoslash va ochib berishdan iborat. Tadqiqotning nazariy asosini L. S. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi hamda J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi tashkil etadi. Metodika media matni tomosha qilishni pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlashning to'rt bosqichli tizimini o'z ichiga oladi: tayyorgarlik bosqichi (mediama'lumotlilikni shakllantirish), kognitiv bosqich (bilim va ma'nolarni o'zlashtirish), emotsional-rag'batlantiruvchi bosqich (empatiyani rivojlantirish) hamda amaliy-refleksiv bosqich (olingan tajribani faoliyatga tatbiq etish).

Ta'lim jarayonida multfilmlardan tizimli foydalanish muammoli-izlanish vaziyatlarini hal etishga, ixtiyoriy e'tibor shakllanishiga, eshitish va ko'rish xotirasining rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, syujetlarni maqsadli muhokama qilish bolalarning mediama'lumotlilik darajasini oshiradi hamda sabab-oqibat aloqalarini aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ekrandagi qahramonlarga "hamkorlik" vaziyatlarini yaratish bolalarning bilish motivatsiyasini kuchaytirib, dunyoqarashini kengaytiradi. Multiplakatsiya o'yin, muloqot va bilish-tadqiqot faoliyatlarini integratsiyalovchi ko'p qirrali bilish vositasi hisoblanadi. Ushbu vositaning samaradorligi mazmunni professional tanlash va faol idrok etish metodikasini amalga oshirishga bog'liq bo'lib, bu bola shaxsini passiv tomoshabindan ijtimoiy munosabatlar va tabiat hodisalarini faol tadqiq etuvchi subyektga aylantiradi.

Kalit so'zlar: multiplakatsiya, bilish rivoji, maktabgacha ta'lim, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, mediama'lumotlilik, tasavvur.

Abstract: In the modern world, information and communication technologies have become an integral part of children's lives, and watching cartoons is one of the most common activities in preschool age. Animation has largely replaced traditional fairy tales for contemporary children, becoming a primary source of initial knowledge about the world and a kind of "training tool" for imagination. However, uncontrolled media consumption is often passive and fragmentary, which hinders full cognitive development. The relevance of this article is determined by the need to transform animation from predominantly entertainment content into a systemic tool for cognitive development that fosters curiosity, thinking, and imagination in preschool children in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for Preschool Education. The aim of the article is to provide a theoretical justification and to elaborate a methodology for using animated films as an effective means of cognitive development for older preschool children. The study is grounded in L. S. Vygotsky's cultural-historical theory and Jean Piaget's theory of cognitive development. The proposed methodology includes a four-stage system of pedagogical support for media text viewing: a preparatory stage (media literacy development), a cognitive stage (assimilation of knowledge and meanings), an emotional-motivational stage (empathy development), and a practice-reflective stage (transfer of experience into activity).

The systematic use of cartoons in the educational process contributes to solving problem-search tasks and promotes the development of voluntary attention, auditory memory, and visual memory. It was found that purposeful discussion of plots enhances children's media literacy and their ability to establish cause-and-effect relationships. Creating situations of "co-action" with on-screen characters stimulates cognitive motivation and broadens children's horizons. Animation is regarded as a multifaceted tool for cognitive development that integrates play-based, communicative, and cognitive-research activities. The effectiveness of this tool directly depends on the professional selection of content and the implementation of an active perception methodology that transforms the child from a passive viewer into an active explorer of the world of social relations and natural phenomena.

Key words: animation, cognitive development, preschool education, older preschool children, media literacy, imagination.

ВВЕДЕНИЕ

Современная социальная ситуация развития дошкольников характеризуется доминированием экранной культуры. Для "цифрового поколения" детей мультфильмы выступают наиболее доступным и привлекательным видом искусства, обладающим значительным потенциалом воздействия на ум и эмоциональную сферу ребёнка. Мультипликация, в отличие от других средств художественного воздействия, представляет знания в наглядной, экспрессивной и динамичной форме, что в полной мере соответствует образному характеру мышления дошкольника.

В то же время в массовой педагогической практике мультфильмы нередко используются преимущественно как средство заполнения досуга, что приводит к пассивному созерцанию и поверхностному восприятию экранного материала. Основная проблема заключается в недостаточной разработанности способов педагогического сопровождения, которые позволили бы актуализировать познавательный и

воспитательный потенциал анимации для формирования у детей первичного образа мира и развития высших психических функций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу познавательного развития детей средствами мультипликации составляют идеи о единстве аффекта и интеллекта. Процесс взаимодействия ребёнка с мультфильмом выстраивается как система последовательных педагогических ситуаций, обеспечивающих переход от непосредственного восприятия экранного образа к его осмыслению и включению в личный опыт ребёнка. Методика педагогического сопровождения просмотра мультипликационных фильмов основывается на поэтапном движении от восприятия внешнего сюжета к глубокому осмыслению нравственных ценностей и их последующей реализации в поведении. На подготовительном этапе, представляющем собой ситуацию сознательного восприятия, формируется медиаграмотность ребёнка, то есть способность понимать “язык” экранных искусств, интерпретировать и оценивать медиатексты. Педагог помогает преодолеть фрагментарность восприятия, характерную для дошкольников, выстраивая целостную картину происходящего, устанавливая последовательность событий и элементарные причинно-следственные связи. Для этого используются приёмы остановки кадра с последующим обсуждением, а также игровые задания, направленные на упорядочивание эпизодов и перевод аудиовизуальной информации в словесный план. Результатом данного этапа становится превращение ребёнка из пассивного зрителя в активного исследователя, способного осознанно воспринимать авторский замысел.

На когнитивном этапе, который представляет собой ситуацию выделения смыслов, осуществляется формирование нравственных представлений и понимание личностных качеств персонажей. Ребёнок учится выделять нравственное содержание мультфильма или его отдельных эпизодов, осмысливать такие категории, как добро, честность, справедливость и жадность, переводя их из абстрактной формы в наглядные и доступные образы. Существенное внимание уделяется установлению логических связей и пониманию мотивов поведения героев, что позволяет детям осознать причинно-следственные отношения между поступками персонажей и развитием сюжета. Итогом данного этапа становится формирование ориентировочной основы нравственного поведения и первичных представлений о моральных нормах. Эмоционально-побудительный этап направлен на актуализацию чувств и переход от рационального понимания к эмоциональному переживанию. Основной задачей на данном этапе является развитие эмпатии и способности к сопереживанию. Через механизм идентификации ребёнок мысленно ставит себя на место персонажа, проживает его радости и трудности, что становится возможным благодаря выразительным средствам мультипликации, таким как музыка, цвет и динамика образов. В результате ребёнок начинает осознавать не только внешние действия героев, но и их внутренние состояния, что способствует формированию устойчивых эмоциональных откликов и внутренних мотивов поведения.

Заключительный практико-рефлексивный этап ориентирован на перенос усвоенного опыта из воображаемого мира мультфильма в реальную жизнь. Дети воспроизводят сюжеты в театрализованных играх, изображают продолжение истории в рисунках или лепке, что позволяет им примерить на себя модели поведения персонажей. Создаются ситуации осознанного выбора, в которых ребёнок сопоставляет поступки героев с собственными действиями и оценивает возможные варианты поведения. В результате формируется поведенческая основа нравственного развития, выражающаяся в устойчивой привычке поступать морально не под внешним контролем, а на основе внутреннего принятия ценностей. Существенную роль в этом процессе играет приём “стоп-кадра”, позволяющий остановить просмотр на ключевом моменте и обсудить возможные варианты дальнейшего развития событий, тем самым стимулируя прогностическое мышление ребёнка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внедрение технологии педагогического сопровождения просмотра мультфильмов в ДОО продемонстрировало выраженную положительную динамику в познавательной сфере старших дошкольников. Развитие мыслительных операций проявилось в том, что дети научились не только пересказывать фабулу произведений, но и самостоятельно формулировать их основную мысль, анализировать мотивы поступков персонажей. Активизация внимания и памяти была обеспечена за счёт яркости и метафоричности художественных образов: информация из качественных мультфильмов усваивалась быстрее и удерживалась в памяти дольше по сравнению с традиционными формами объяснения. Формирование познавательного интереса происходило благодаря использованию познавательных сериалов (например, “Фиксики”, “Лунтик”), которые в доступной форме передают знания о строении предметов и природных явлениях, стимулируя детей к дальнейшему самостоятельному исследованию.

Рост медиаграмотности выразился в увеличении доли детей, находящихся на концептуальном уровне восприятия медиатекста, то есть понимающих авторский замысел: данный показатель возрос с 10% до 76%.

Познавательная ценность мультипликации заключается в её интегративном характере. Качественный мультфильм представляет собой не просто зрелище, а сложный медиатекст, требующий активной мыслительной и воображаемой деятельности ребёнка. Вместе с тем необходимо учитывать потенциальные риски: неконтролируемый просмотр может способствовать формированию “мультипликационной агрессии” либо развитию аддиктивных форм поведения. Ключевым условием эффективности выступает позиция взрослого. Педагог должен действовать не как цензор, а как партнёр по обсуждению, помогая ребёнку переводить аудиовизуальные образы в вербальный план. Только при организации “диалогического” просмотра мультипликация становится действенным инструментом когнитивного развития, способствуя преодолению эгоцентризма и формированию способности к децентрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультипликация является мощным и современным средством познавательного развития дошкольников. Она позволяет в увлекательной форме решать задачи ознакомления с окружающим миром, развития речи и логического мышления. Основным результатом системного использования мультфильмов становится формирование “думающего зрителя”, способного анализировать информацию и применять полученный опыт в реальных жизненных ситуациях. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой специализированных медиатекстов, ориентированных на решение конкретных образовательных задач в области математического и естественно-научного развития.

Список импользованной литературы:

1. Анофриков, П. И. (2011). Принципы работы детской студии мультипликации. Новосибирск: Детская киностудия “Поиск”, 43 с.
2. Казакова, Р. Г., Мацкевич, Ж. В. (2013). Смотрим и рисуем мультфильмы. Москва: ТЦ “Сфера”, 128 с.
3. Куниченко, О. В. (2013). Мультипликационный фильм как средство нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Известия ВГСПУ, 7(82), 76–79.
4. Назирова, Д. А., Джалилова, Р. (2024). Влияние мультфильмов на познавательные процессы детей дошкольного возраста. *Worldly Journals*, 1–12.
5. Терехова, О. Е. (2023). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. *International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education”*, 2(1), 30–36.
6. Терехова, О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. *Modern Scientific Research: International Scientific Journal*, 2(3), 260–264.
7. Terexova, O. E. (2025). Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. *Inter Education & Global Study*, (1), 371–378.
8. Терехова, О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. *Research and Education*, 110.
9. Терехова, О. Е. (2022). Развитие творческих процессов – результат совершенствования психических функций. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(23), 17–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.